

СПОРТ ВА АХЛОҚИЙ МАДАНИЯТ УЙҒУНЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА МАЪНАВИЙ ТАРБИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ЎРНИ

Ойбек Очилов

ЎзДЖТСУ мустақил тадқиқотчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8027690>

АННОТАЦИЯ

Мақолада жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланувчиларда жамоавийлик, мулоқотга киришиш қобилияти, ахлоқий ирода сифатлари, ўзаро бир-бирини тушуниш каби фазилатларни янада шакллантиришда маънавий тарбия жараёнларининг роли ҳамда уни ташкил этиш услубияти билан боғлиқ масалалар ёритилган.

АННОТАЦИЯ

В статье освещается роль процессов духовного воспитания и методика его организации в дальнейшем формировании таких качеств, как командный дух, умение вступать в общение, качества нравственной воли, понимания друг друга в занятиях физической культурой и спортом.

ANNOTATION

In the article, the role of spiritual education processes and the methodology of its organization in the further formation of qualities such as teamwork, communication skills, moral will, and mutual understanding in physical education and sports participants are highlighted.

Калит сўзлар: Жисмоний тарбия, спорт, маънавий тарбия, меҳнатсеварлик, ватанпарварлик, инсонпарварлик, жамоавийлик, мулоқотга киришиш қобилияти, ахлоқий ирода, допинг.

Ключевые слова: Физическое воспитание, спорт, духовное воспитание, трудолюбие, патриотизм, гуманизм, работа в команде, коммуникабельность, нравственная воля, допинг.

Key words: Physical education, sports, spiritual education, hard work, patriotism, humanitarianism, teamwork, ability to communicate, moral will, doping.

Мустақилликнинг илк йиллариданоқ бизнинг мамлакатимизда жисмоний тарбия ва спорт масаласи давлат сиёсати даражасига кўтарилиб, янгича тарихий шароитларда уларнинг фаолият олиб боришининг қонунчилик асослари яратила бошланди. Жисмоний тарбия ва спортнинг ҳуқуқий асосларини мустақамлашга қаратилган барча қонун ва қарорларни санаб ўтиш бизнинг вазифамизга кирмайди. Бизни

кўпроқ жараённинг бориш тамойили қизиқтиради. Аммо шуниси муҳимки, Ўзбекистон ўзининг давлат мустақиллигини эълон қилганидан озгина фурсат ўтиб, ўзининг биринчи қонунларидан бирини айнан жисмоний тарбия ва спорт соҳасида қабул қилган эди. Яъни 1992 йилнинг 14 январида Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгаши томонидан “Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисида” Қонун қабул қилинди. 2000 йил май ойида ҳамда 2015 сентябр ойларида мазкур қонун янада такомиллаштирилиб, унинг янги таҳрири қабул қилинди. Шуниси муҳимки, қонунда жисмоний тарбия ва спортга турмуш тарзининг элементи ва жамият маданиятининг бир қисми сифатидагина, соғлиқни мустаҳкамлаш ва жисмоний тарбия воситаси сифатидагина талқин этиб қолмайди, балки унинг ижтимоий моҳиятини очиб беради, яъни: республика фуқароларининг маънавий-ахлоқий негизларини шакллантиришнинг, шахсни баркамол қилиб тарбиялашга ва фаол ҳаётий позициясини шакллантиришга хизмат қиладиган омил сифатида илгари суради.

Мамлакатимизда асосан жисмоний меҳнат билан банд бўлган аксарият инсонлар эса жисмоний тарбиянинг аҳамиятини авлоддан-авлодга оиладаги, маҳалладаги тарбия воситасида этказиб берганлар, бунда ўсиб келаётган ёш авлод онгига меҳнатсеварлик, ватанпарварлик, инсонпарварликни сингдиришга, ўйинлар, урф-одатлар, удумлар воситасида уларни соғломлаштиришга эътибор қаратилган.

Ўзбекистон олимлари мамлакат тараққиётини таъминлаш учун ўзларининг биринчи галдаги вазифалари деб жамиятни соғломлаштиришни билишади ва шу маънода жисмоний тарбия ва спортни давлат сиёсатидан келиб чиққан ҳолда назарий дастурий мақсад ва амалий вазифа деб ҳисоблашади. Жумладан, Ш.Яхёев фикрича, жисмоний тарбия ва спортнинг аҳамиятли эканининг мезони уларнинг инсон ва инсоният тараққиётига қўшган ҳиссасининг самарадорлиги билан ўлчанади. Уларнинг инсон характериға таъсири жисмоний сифатларни ривожлантириш чегараларидан чиқиб, комплекс характер касб этади. Жисмоний тарбия ва спорт соғлом турмуш тарзи, шахснинг баркамол ривожланишининг муҳим омили, одамларнинг ижтимоий фаоллигини ошириш омили бўлиб қолди.¹

Жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланиш спортчиларда жамоавийлик, мулоқотга киришиш қобилияти, ахлоқий ирода сифатлари, ўзаро бир-бирини тушуниш каби муҳим сифатларни пайдо қилишга,

¹ Яхёев Ш. Социология физическое культуры и спорта Т. ЎзГИФК, 1996. с.51.

ижтимоий гуруҳлардаги ижтимоий-психологик муҳитни барқарорлаштиришга таъсир қилади. Шундай бўлсада, бу ўринда ҳам жисмоний тарбия ва спортнинг аҳамияти ва вазифаларига умумлашма, миқдорий ёндашувни кўрамиз. Шу билан бирга ҳар қандай миқдор, ҳар қандай узундан-узоқ рўйхат ижтимоийлашув деб номланган янги, замонавий тушунча ўзида мужассам этган янгича интегратив сифатни бера олмайди.

XX асрнинг сўнгги ўн йиллигида янги атаманинг пайдо бўлиши ғарбда юзага келган модага эргашиш эмас эди. Гуманитар фанларнинг ҳар қандай категорияси бекорга эмас. У ҳодисаларни тушунишнинг, бизнинг мисолимизда жисмоний тарбия ва спортнинг янги даражасини қайд этади. Ижтимоий ҳаётда юз берган ўзгаришлар ва қийинчиликлар шубҳасиз, уларга инсоннинг мослашишини ҳамда бу жараёнга таъсир кўрсатувчи ижтимоий омилларни ҳам мураккаблаштирди.

Ўзбекистон Республикасининг “Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисида”ги Қонунида спортда шафқатсизлик ва зулмни, инсон қадр-қимматини камситишни, инсон соғлиғига зарар етказадиган стимуляторларни қўллашни тарғиб қилишга, спорт билан шуғулланишда ман этилган воситаларни қўллашга йўл қўймаслиги белгилаб қўйилган. Шу маънода спортда допингга қарши кураш тўғрисидаги халқаро конвенциянинг ратификация қилиниши юртимизда спортни халқаро меъёрлар асосида ривожлантириш борасида амалга оширилаётган кенг қўламли ишларнинг мантиқий давомидир.

Спортчи ўзи билмаган ҳолда таркибида таъқиқланган моддалар мавжуд дори-дармон, овқат қўшимчаларини истеъмол қилиши ҳам допинг масаласини қабул қилишга тенглаштирилади. Бундай нохушликларнинг олдини олиш учун спортчилар, мураббийлар, тиббиёт ходимлари, диетологларга допинг воситалари, уларнинг турлари хусусиятлари, салбий оқибатларини кенгроқ тушунтириш лозим. “Спортда допингга қарши кураш тўғрисидаги халқаро конвенсияни (Париж, 2005-йил 19 октябрь) ратификация қилиш ҳақида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни бу борада амалга оширилаётган ишларни янада жадаллаштиради.

Ҳар бир спортчи фаолияти давомида юксак чўққиларни забт этишни орзу қилади. Қитъа ва жаҳон чемпионатлари, Олимпия ўйинлари шоҳсупасига интилади. Лекин ўз мақсадига эришиш йўлида нопок усуллар, хусусан, жисмоний имкониятларини сунъий тарзда оширувчи

допинг турларидан фойдаланиш ҳолатлари ҳам тез-тез учраб туради. Бу жаҳон спортидаги энг долзарб масалалардан биридир.

Луғатларда ёзилишича, “допинг” – инглизча “допинг” сўзи-дан олинган бўлиб, “наркотиклар бермоқ” деган маънони англатади. Допинг замонавий спортда инсон организмнинг руҳий ва жисмоний фаолиятини сунъий равишда маълум муддат кучайтирадиган, спорт натижаларини яхшилаш мақсадида қўлланиладиган моддалар туркумидир.

Допинг ёрдамида жисмоний ва руҳий қувватни ошириш Олимпия ҳаракати ва спортнинг маънавий тамойилларига мутлақо зиддир. У инсон саломатлиги ва ҳаёти учун хавфли восита бўлиб, жаҳон спортида мазкур моддаларни истеъмол қилиш орқали спортчиларни ногирон бўлиб қолиши ёки ҳаётдан кўз юмиш ҳолатлари ҳам учрайди. Жумладан, спорт оламининг энг нуфузли мусобақаси – Олимпия ўйинлари доирасида илк мартаба допинг можароси 1960-йилда кузатилган. Ўшанда Италиянинг Рим шаҳрида ўтказилган ёзги Олимпия ўйинларида даниялик спортчи Курт Енсен сунъий кучлантирувчи феномин моддасини ҳаддан зиёд кўп истеъмол қилганлиги оқибатида ҳаётдан кўз юмган. Ушбу нохуш воқеа туфайли Халқаро Олимпия қўмитаси допингга қарши курашишга бел боғлади. Олимпиячилар махсус текширувдан ўтказиладиган, таъқиқланадиган моддалардан фойдаланган спортчиларга жиддий жазо чоралари қўлланиладиган бўлди.

Спорт ва ахлоқий маданиятнинг уйғунлигини таъкидлашда қуйидаги масалаларга эътибор қаратиш лозим: **биринчидан**, ёшларни тарбиялашда жисмоний тарбия ва спорт соҳасининг ўрнини ошириш. **Иккинчидан**, ёш спорт мураббийларини тайёрлашда уларнинг онгига меҳнатсеварлик, ватанпарварлик, инсонпарварликни сингдиришга қаратилган фанларни чуқурроқ ўқитиш тизимини жорий қилиш. **Учинчидан**, миллий спорт ўйинларимизни тарғиботини ошириш. **Тўртинчидан**, спорт мусобақаларини ташкил қилишда допинг назоратини ташкил қилувчи ташкилот фаолиятини такомиллаштириш. Умуман олганда жисмоний тарбия ва спорт соҳасини ҳар томонлама ривожлантириш жисмонан ҳамда маънан соғлом авлодни тарбиялаш имконини беришини унутмаслик шарт.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Эркаев А. Духовност - энергия независимости. Ташкент – 1998. стр.19-20.
2. Imomnazarov M. Milliy ma'naviyatimiz nazariyasiga chizgilar. T.- 1998. 14-bet.

3. Фромм Э. Искусство любит. В книге “Душа человека”. М.- 1990. стр-114.
4. Яхёев Ш. Социология физическое культуры и спорта Т. ЎзГИФК, 1996. стр.51.

